

MODDALARNING BESHINCHI AGREGAT HOLATI VA BOZE-EYNSHTEYN KONDENSATI KVANT MEXANIKASINING SUPERPOZISIYASI

Hamrayev Y. B.

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti

O'zbekiston. Samarqand Sh., 140100. Spitamen shoh ko'chasi 166-uy.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161899>

Annotatsiya. Modda odatda uchta asosiy agregat holatida – qattiq, jiddiy va gaz holatlarida, shuningdek, plazma holatida bo'ladi. Ammo bozeonlardan tashkil topgan moddalar juda past temperaturalarda birlashganida, beshinchi agregat holati Boze-Eynshteyn kondensati (BEK) paydo bo'ladi. Ushbu holatda bozeonlar kvant mexanik xususiyatlarga ega bo'lib, ularning barchasi biridek harakatlanadi. Klassik model: Boze-Eynshteyn kondensati kvant mexanikasining superpozitsiyasi, ya'ni modda va nur o'rtasidagi holat. Boshqa agregat holatlaridan farqli ravishda, BEK da bozeonlar o'z xolatlarini almashtirmay, birgalikda yagona kvant holatida jamlanadilar.

Kalit so'zlar: Boze-Eynshteyn kondensati, Moddalarning beshinchi agregat holati, bozeonlar, BEK, Erik Kornel, Wolfgang Ketterle va Deniel Kimbl, kvant xususiyatlari.

Kirish: Tadqiqotlar Boze-Eynshteyn kondensati 1995 yilda Erik Kornel, Wolfgang Ketterle va Deniel Kimbl tomonidan birinchi marotaba yaratilgan. Ushbu tadqiqotlar modda fizikasida yangi o'lchovlarni ochdi va kvant mexanikasini amalda ko'rsatish imkoniyatlarini ko'rsatdi. Qo'llanishlari BEK ni tadqiq qilish va energiya yaratishdan tortib kvant kompyuterlarigacha bo'lgan keng sohalarda qo'llaniladi. Kvant kompyuterlarining tezligi va samaradorligini oshirish uchun bek asosida yangi qurilmalar ishlab chiqish maqsad qilinmoqda.

1. Kvant sinergiyasi: BEK da bozeonlar bir-biri bilan moslashgan holda harakatlanadi, bu esa yangi kvant xususiyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

2. Superflyuidlik: BEK ning nazariy va amaliy tadqiqotlarida superflyuidlik xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. Bu holatda modda to'silishsiz harakatlana oladi.

3. Nurlanish: BEK da moddaning kvant nurlanish mexanizmi kuzatilishi mumkin. Bu, xususan, ulkan miqdordagi bozeonlar birlashganda yuzaga keladi.

Bose-Eynshteyn kondensati-o'ziga xos agregat holati moddaning agregat holati bo'lib, u asosan o'ta past harorat sharoitida bozonlar bilan ifodalanadi. Bu boze-gazning kondensatsiyalangan holatlari-bosonlardan tashkil topgan va kvant mexanik ta'siriga bo'ysunadigan gaz.

Tarkibi:

1. Bose-Eynshteyn Statistikasi.
2. Bose - Eynshteyn Kondensati.
3. Bose-Eynshteyn kondensatini qanday olish mumkin?
4. Kondensatni qo'llash.

Bose-Eynshteyn Statistikasi.

1924 yilda hind fizigi Shatiendranat Bose bozonlarni, butun Spin zarralarini tasvirlash uchun kvant statistikasini taklif qildi, ular ham uning nomi bilan atalgan. 1925 yilda Albert Eynshteyn Bose asarlarini umumlashtirib, uning statistikasini butun spinli atomlardan tashkil topgan tizimlarga tatbiq etdi. Bunday atomlarga, masalan, geliy-4 atomlari kiradi. Fermionlardan

farqli o'laroq, bozonlar Pauli taqiqlovchi printsipiga bo'ysunmaydi, ya'ni bir nechta bozonlar bir xil kvant holatida bo'lishi mumkin.

Bose-Eynshteyn statistikasi butun yoki nol spinli zarrachalarning tarqalishini tasvirlashga qodir. Bundan tashqari, bu zarralar o'zaro ta'sir qilmasligi va bir xil bo'lishi kerak, ya'ni ularni ajratib bo'lmaydi.

Bose-Eynshteyn kondensati.

Butun spinli zarralar yoki atomlardan tashkil topgan gazdir. Ma'lumki, zarralar bir vaqtning o'zida bir nechta kvant holatlarini – kvant effektlari deb ataladigan narsalarni olishga qodir. Eynshteynning ishiga ko'ra, haroratning pasayishi bilan zarrachaga mavjud bo'lgan kvant holatlari soni kamayadi. Buning sababi shundaki, harorat pasaygan zarralar tobora kamroq energiya holatlarini afzal ko'rishadi. Bozonlar bir vaqtning o'zida bir xil holatda bo'lishga qodirligini hisobga olsak, harorat pasayishi bilan ular bir xil holatga o'tadi.

1-rasm. Rubidiy atomlari gazi uchun tezlikni taqsimlash ma'lumotlari (3ta tur), moddaning yangi fazasi, bose-Eynshteyn kondensati kashf **etilganligini** tasdiqlaydi.

Chapda: bose-Eynshteyn kondensati paydo bo'lishidan oldin.

Markaz: kondensat paydo bo'lgandan so'ng darhol.

O'ngda: keyingi bug'lanishdan so'ng, deyarli toza kondensat namunasini qoldiring.

Bose-Eynshteyn kondensatini qanday olish **mumkin?**

Ushbu agregat holatiga birinchi marta 1995 yilda milliy standartlar va texnologiyalar institutining amerikalik fiziklari Erik Kornell va Karl Viman erishgan. Tajribada lazerli sovutish texnologiyasi ishlatilgan, buning natijasida masofa namuna haroratini 20 nanokelvinga tushiring. Gaz uchun material sifatida rubidiy-87 ishlatilgan, uning 2 ming atomi Bose-Eynshteyn kondensati holatiga o'tgan. To'rt oy o'tgach, nemis fizigi Wolfgang Ketterle ham sezilarli darajada katta miqdordagi kondensatsiyaga erishdi. Shunday qilib, olimlar o'ta past haroratlarda "beshinchi agregatsiya holatiga" erishish imkoniyatini eksperimental ravishda tasdiqladilar, buning uchun ular 2001 yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi. 2010 yilda Martin Veyts boshchiligidagi Bonn universitetining nemis olimlari xona haroratida fotonlardan Bose-Eynshteyn kondensatini olishdi. Buning uchun ikkita egri oynali kamera ishlatilgan, ularning orasidagi bo'shliq asta-sekin fotonlar bilan to'ldirilgan. Bir muncha vaqt ichida, ichkarida" ishga tushirilgan " fotonlar, ilgari mavjud bo'lgan fotonlardan farqli o'laroq, muvozanat energiya holatiga kela olmadi. Ushbu "qo'shimcha" fotonlar kondensatsiyalana boshladi, bir xil eng kam energiya holatiga o'tdi va shu

bilan beshinchi agregat holatini hosil qildi. Ya'ni, olimlar xona haroratida, sovutmasdan fotonlardan kondensatsiya olishga muvaffaq bo'lishdi.

2012 yilga kelib, boshqa ko'plab izotoplardan, shu jumladan natriy, lityum, kaliy va boshqa izotoplardan kondensat yetib borishga muvaffaq bo'ldi. 2014 yilda esa kondensat ishlab chiqarish qurilmasi muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi, u 2017 yilda xalqaro kosmik stansiyaga vaznsizlik sharoitida tajribalar o'tkazish uchun yuboriladi.

Kondensatni qo'llash.

Ushbu hodisani har qanday kvant effektlari kabi tasavvur qilish qiyin bo'lsa-da, bunday modda keng ko'lamlı vazifalarda qo'llanilishi mumkin. Bose-Eynshteyn kondensatini qo'llashning bir misoli atom lazeridir. Ma'lumki, lazer chiqaradigan nurlanish izchil. Ya'ni, bunday nurlanishning fotonlari bir xil energiya, faza va to'lqin uzunligiga ega. Agar fotonlar Bose-Eynshteyn kondensatida bo'lgani kabi bir xil kvant-mexanik holatda bo'lsa, u holda yanada samarali lazer uchun nurlanish olish uchun ushbu sovutilgan moddani sinxronlashtirish mumkin. Bunday atom lazeri 1997 yilda kondensat yaratgan birinchi olimlardan biri Wolfgang Ketterle rahbarligida yaratilgan. 2010 yilda nemis olimlari tomonidan ishlatilgan fotonlardan kondensat olish usuli quyosh energetikasida qo'llanilishi mumkin. Ba'zi fiziklarning fikriga ko'ra, bu bulutli ob-havo sharoitida quyosh batareyalarining samaradorligini oshiradi.

2-rasm. Bose-Eynshteyn kondensati-grafik tasvirlash

Bose-Eynshteyn kondensati nisbatan yaqinda olinganligi sababli, uni qo'llash sohalari hali aniq aniqlanmagan. Biroq, turli olimlarning fikrlariga ko'ra, kondensat tibbiy asbob-uskunalardan tortib kvant kompyuterlarigacha bo'lgan ko'plab sohalarda foydali bo'lishi mumkin.

Xulosa

Boze-Eynshteyn kondensati, fizikaning eng qiziqarli va murakkab sohalaridan biri bo'lib, u moddaning asosiy xususiyatlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. BEK ni tadqiq qilish va zamonaviy fizikaning yangi piramidasini ochish va kvant mexanikasining eng aniq manzarasini yaratish uchun katta imkoniyatlar taqdim etadi.

Shunday qilib, Boze-Eynshteyn kondensati bir xil holatda bo'lgan o'zaro ta'sir qilmaydigan ko'plab zarralardan iborat bo'ladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, haroratning pasayishi bilan

zarrachalarning to'lqin tabiati tobora ko'proq namoyon bo'ladi. Chiqishda biz makro miqyosda bitta kvant mexanik to'lqiniga ega bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дорман Л.И. Вариации космических лучей. М.: Гостехиздат. 1957. 285 с.
2. Дорман Л.И. Метеорологические эффекты космических лучей. М.: Наука. 1972. 211 с.
3. Калинин Н. А. Физическая метеорология // Пермь. Пермский государственный университет. 2023. 257 с. <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/Kalinin-Fizicheskaya-meteorologiya.pdf>
4. Кобелев П.Г., Трефилова Л.А., Оленева В.А., Янке В.Г. Метод коррекции данных нейтронных мониторов на эффект снега // Геомагнетизм и аэрономия. 2022. Т. 62, № 6. С. 737–742. <https://doi.org/10.31857/S0016794022060086>
5. Янчуковский В.Л., Калюжная М.А., Хисамов Р.З. Интенсивность нейтронной компоненты космических лучей и влажность воздуха // Солнечно-земная физика. 2024. Т. 10, № 1. С. 37–43. <https://doi.org/10.12737/szf-101202405>.
6. Belov A.V., Dorman L.I., Gushchina R.T., Yanke V.G. Temporal and latitude dependence of the temperature effect for neutron component of cosmic rays // Proc. 24th ICRC, Rome, 1995. Vol. 4. P. 1141–1144.